

**Data on the lepidopteran fauna of Burgenland
Angaben über die Lepidopterenfauna Burgenlands
Adatok Burgenland (Sigless) nagylepke-faunájához**

Fazekas Imre | E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Abstract. During the latter part of July 1974, I conducted daytime moth surveys in the village of Sigless, which is situated to the east of Wiener Neustadt. A total of 23 species were documented. The names of these species are disclosed. Particular attention is drawn to the observation of *Polyommatus damon* (Den. et Schiff, 1775), as this study has thus far been overlooked by Austrian researchers.

1974. júliusának második felében a Wiener Neustadt-tól keleti irányban elterjedő Sigless község környékén nappali gyűjtéseket végeztem. A táj kifejezetten agrobiocönotikus jellegű, minden négyzetméter az emberi beavatkozás nyomát viseli. Kis foltokban mesterségesen létrehozott erdőtársulások figyelhetők meg kevésbé művelt állapotban. A dombjellegű vidék magasabb részein szőlőművelés folyik. A völgyeléseket átszelő patakok mentén nádas (*Phragmites*) és nedves rét (*Molinio-Juncetea*) asszociációk tenyésznek. A területen több nappali gyűjtést végeztem, s ennek ellenére is csak 23 fajt sikerült összegyűjtenem. A feltűnő fajszegénységet a mezőgazdálkodásnak, s a használt inszekticideknek tulajdonítom. A begyűjtött fajok névjegyzéke:

Pyrgus malvae L., *Heteropterus morpheus* Pall., *Thymelicus sylvestris* Poda. *Leptidia sinapis* L., *Gonopteryx rhamni* L., *Colias hyale* L., *Colias croceus* Fourg., *Pieris rapae* L., *Pieris napi* L., *Cupido minimus* Fuessl., *Polyommatus icarus* Rott., ***P. damon*** Den. et Schiff., *Inachis io* L., *Aglais urticae* L., *Vanessa atalanta* L., *Pararge aegeria* L., *Maniola jurtina* L., *Melanargia galathea* L., *Zygaena ephialtes* L., *Macroglossa stellatarum* L., *Noctua janthina* Den. et Schiff., *Eremobia ochroleuca* Den. et Schiff., *Larentia tristata* L.

A felsorolt fajok közül kiemelkedik a ***Poliommatus damon***, amely a Dr. ISSEKUTZ László által összeállított burgenlandi faunalistán nem szerepel. A ***damon***-t a szőlőültetvények között elterülő nyugati fekvésű/1, meszes talajú száraz lejtőn találtam. Itt tenyészik egyik tápnövénye, az *Onobrychis arenaria*. A szinte szigetszerűen elzárt terület 10-15 km-es körzetben semmilyen hasonló területtel összefüggésben nincs. A gyűjtött egyedek frissek, sértetlenek voltak, ami kizárja, hogy máshonnan kerültek volna oda. A terület ökológiai viszonyai jelenleg még biztosítják a faj folyamatos fennmaradását, bár a szőlőművelés növekedésével az évei meg vannak számlálva.

Az előzőekből következik, hogy az ***P. damon*** régebben összefüggő populációt alkotott a Bécs környéki törzsalakkal, de az intenzív mezőgazdasági művelés miatt a kapcsolat megszakadt, s így siglessi biotópját refugiumnak tekinthetjük.

Remarks (August 2024): The following comments were made in August 2024: the original study was published in Hungarian in 1975 and was not discovered by Austrian researchers until later. Over the past 50 years, the habitat of *Polyommatus damon* has undergone significant changes. During the 2000s, I conducted several searches for the species at its former location but could not locate it. The area must be thoroughly surveyed, as it is possible that the old population still exists. The attached map illustrates the site in question.

Fig. 1. Austria, Burgenland, Sigless: Potential habitat of *Polyommatus damon* (supplement to the study published in 1975)

Fig. 2. The occurrence of *Polyommatus damon* based on old collections. It is said to have been observed in Wachau near Vienna in the past. Old observations should be re-examined. Preferred habitats: mountain steppe meadows and abandoned vineyards.